

INSTITUTO FEDERAL

Pará

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

XV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO VIII SIMPÓSIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

JUVENTUDE E SOCIALIZAÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM BELÉM/PA

TIAGO VICTOR BORGES DA SILVA¹, JULIANNE QUEIROZ NICODEMOS², HANNYA
VITTORIA OLIVEIRA DOS SANTOS³, MARIA CLARA CABRAL BRAGA⁴, LARISSA DA
SILVA QUINTERO FERNANDES⁵, KIRLA KORINA ANDERSON FERREIRA⁶

¹Discente do Curso Técnico em Edificações Integrado do Campus Belém/IFPA e Bolsista PIBIC Jr/CNPq (e-mail: tiagovictor682@gmail.com); ²Discente do Curso Técnico em Edificações Integrado do Campus Belém/IFPA; ^{3, 4 e 5}Discentes do Curso Técnico em Agrimensura Integrado, ⁶ Prof. Dra. do Campus Belém/IFPA.

Área de conhecimento (Tabela CNPq): Ciências Humanas/Antropologia

RESUMO: O objetivo principal deste trabalho consistiu em compreender antropologicamente o processo de socialização entre estudantes do ensino médio integrado do Campus Belém do IFPA, com atenção para quais pessoas e acontecimentos consideram importantes para a sua formação. Como procedimento metodológico, realizamos pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo sobre os acontecimentos marcantes na vida dos jovens, sobre a sua de rede de relações sociais e seus significados e qual sua percepção acerca do ensino oferecido pelo IFPA, totalizando, aproximadamente, a participação de 100 interlocutores. Ser aluno de um curso técnico do IFPA é uma das características mais ressaltadas na trajetória de vida e identidade dos estudantes, cercada de desafios quanto à conciliação de muitas responsabilidades, vida social e familiar e cuidados com a saúde, como também onde se deparam com preconceitos de gênero e identidade de gênero, o que requer repensar modos de ser jovem na sociedade atual e a participação da educação escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Juventude. Família. Escola. Educação Profissional.

INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como objetivo geral identificar e compreender antropologicamente como se dá a socialização entre estudantes da educação profissional e tecnológica em Belém/PA, com atenção para como os marcadores sociais da diferença (gênero/sexualidade, raça e classe) são referidos por eles neste processo. Como hipótese, supomos que assuntos ligados à identidade de gênero, orientação sexual, consciência racial e de classe fossem falados por pelos estudantes ao falarem dos principais acontecimentos de suas vidas, que marcam suas identidades e a maneira como se relacionam com os outros.

Como objetivos específicos, buscamos: a) Mapear as trajetórias de vida dos estudantes, com destaque aos acontecimentos e/ou pessoas que consideram importantes, e que contribuíram (ou contribuem) na formação de suas identidades; b) Verificar o que e como falam de suas identidades em relação às questões de gênero/sexualidade, raça e classe; c) Identificar a participação dos jovens em atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades culturais, no sentido de compreender como constroem suas redes de relações no contexto escolar.

Partimos da ideia de que a socialização é um processo de interação social, que começa na infância e dura toda a vida do indivíduo, que tem a criança e o jovem como principais sujeitos, longe de ser via de mão única, como pensavam os autores clássicos da sociologia (SETTON, 2005; MONTANDON, 2005; BELLONI, 2007). Vimos que a escola, família e grupos de amigos têm um lugar de destaque no cotidiano dos estudantes, e da maneira como vão elaborando suas percepções sobre as suas experiências de vida.

O estudo sobre juventude e socialização, que propomos com esta pesquisa, visou contribuir ao entendimento das dimensões simbólicas da diversidade dos modos de ser jovem em nossa sociedade (MIRA, 2004; DAYRELL, 2007). Neste contexto, é possível perceber que a identidade juvenil está num campo de representações, símbolos e rituais, que esses, os autores classificam como mundo da cultura.

METODOLOGIA

A execução do projeto envolveu revisão bibliográfica sobre as categorias juventude (DAYRELL, 2007; NONATO e DAYRELL, 2021), socialização (SETTON, 2005 e BELLONI, 2007),

escola e

educação profissional e tecnológica (RAMOS, 2014; PACHECO, 2020; SILVA e DIAS, 2022). Nesta fase, também estudamos sobre metodologia de pesquisa (GOLDENBERG, 2011), sobre o olhar da sociologia para a realidade social (BAUMAN e MAY, 2010) e sobre o trabalho de campo na antropologia (MALINOWSKI, 1978).

Nosso público alvo foram alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Campus Belém do IFPA, matriculados nos turnos da manhã e da tarde. A pesquisa de campo privilegiou dados qualitativos e quantitativos, contou com: a) aplicação de um formulário no Google Forms, com questões objetivas e subjetivas, sobre os motivos de estudar no IFPA, como é sua rotina de estudos e quais suas expectativas quanto ao retorno nas aulas presenciais e (re)encontro com os colegas de turma, obtendo 40 respostas; b) realização de uma roda de conversa sobre suas percepções acerca do que é estudar no campus Belém, com média de 30 participantes; c) realização de dinâmica em grupo, chamada linha da vida, com 37 participantes, sobre quais são os acontecimentos mais marcantes de suas vidas, para identificar pontualmente como falam da participação dos agentes família, grupos de amigos e escola em seu processo de socialização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nossos interlocutores foram os estudantes de 14 a 19 anos do Campus Belém, somando aproximadamente, 100 alunos, moradores de diversos municípios da Região Metropolitana de Belém. Os resultados revelaram que a escola se constitui com um dos principais agentes de socialização e que confere sentido à sua identidade como jovens. No nosso caso em especial, “ser aluno do IF”, como dizem, é uma experiência dotada de vários significados importantes: é algo desejado por eles e/ou pela família; representa maior qualificação para ingresso no mercado de trabalho, na qualidade de técnico; as disciplinas do ensino médio e qualificação dos docentes os prepara para passar no vestibular (em função do ensino médio integrado); representa uma primeira experiência da área que seja almejar seguir no curso superior (no caso, as engenharias); e, também, o lugar em que eles passam quase o dia inteiro durante os três anos do curso e fazem amigos que podem levar para a vida.

Quanto aos acontecimentos que marcam suas vidas e a percepção de si mesmos, 37 estudantes participaram desta dinâmica. Eles pontuaram os anos e neles descreveram o que consideraram mais importante (de maneira positiva e/ou negativa), cuja síntese pode ser vista no quadro a seguir:

Quadro 1: Principais temas e acontecimentos da linha da vida dos discentes

Tema	Acontecimentos citados	Número de alunos que citaram
Estudos	Ingresso no IFPA	24
	Mudar de escola	06
Família	Mudar de casa	19
	Morte de um ente da família	10
	Nascimento de um/uma irmão/irmã	08
	Relação com mãe e pai	07
Relacionament o interpessoal	Tornar-se melhor amigo/a de alguém	16
	Primeira paixão/namorado/a	04
	Interesse em conhecer novas pessoas	04
Religião	Batismo e/ou Crisma	04
	Participação em grupos da igreja	03
Saúde	Pandemia Covid 19	15
	Cuidados com saúde mental	06
	Cirurgias	02
Outros	Realizar uma viagem	12
	Iniciar uma prática esportiva	07
	Aprender a andar de bicicleta	07
	Ganhar festa de aniversário	07

Fonte: Pesquisa de Campo, 2022.

A pandemia de Covid 19, que interrompeu as aulas presenciais do Campus Belém de março de 2020 a janeiro de 2022 impôs uma rotina de isolamento social, marcou a sociabilidade dos estudantes,

foi um marco na trajetória de vida deles (e da sociedade global), pois, de uma hora para outra, afastaram-se de seus amigos e tiveram que interromper sua rotina escolar. A pandemia também afetou a saúde mental de alguns estudantes, ao ampliar quadros de ansiedade e depressão, citados por eles e seu rendimento na escola, o que gerou muita expectativa para a volta ao ensino presencial.

Sobre as aulas no IFPA, disseram estar matriculados entre 11 e 21 disciplinas (algumas delas que não foram cursadas durante o ensino remoto) e passam dois turnos no Campus. Identificamos diversas razões que os optaram a estudar no IFPA:

Fonte: Pesquisa de Campo, 2022.

No que se refere à rotina de estudos no campus após a provação os alunos afirmam se sentirem sobrecarregados e sem ter uma orientação sobre como gerenciar o tempo, em alguém que faça uma mediação na relação com o professor, como denunciar casos de assédio e preconceitos (em relação à gênero e identidade de gênero) e orientação quanto à qualidade de vida do estudante no ambiente. Muitos utilizam as redes sociais para desabafar e aliviar o estresse do diário e também para se infirmar a respeito do que acontece no campus. A pesquisa de campo serviu como um espaço de escuta, em que muitos alunos de diversos cursos puderam desabafar sobre as mais variadas situações que ocorrem no seu dia a dia no ambiente escolar, que não são colocados em pauta, mas trazem incômodo e insatisfação aos estudantes.

CONCLUSÕES

Ser aluno de um curso técnico do IFPA é uma das características mais ressaltadas na trajetória de vida e identidade dos estudantes, cercada de desafios quanto à conciliação de muitas responsabilidades, vida social, familiar e cuidados com a saúde, como também onde se deparam com preconceitos de gênero e identidade de gênero, o que requer repensar modos de ser jovem na sociedade atual e a participação da educação escolar.

Ouvir os estudantes sobre sua rotina de estudos, na sua relação com família e amigos e como se sentem no meio deste processo, abriu um leque de significados sobre a relação deles com a escola. Revelou também que eles estão diante de problemas com a saúde mental, que exige um acompanhamento especializado e que sejam abertos canais de comunicação e/ou outras formas de valorização sobre o ponto de vista dos jovens acerca do contexto social em que está inserido.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPG/IFPA), pela concessão da bolsa de Iniciação Científica Jr, para realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. **Aprendendo a pensar com a sociologia**. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
- BELLONI, Maria Luiza. **Infância, mídias e educação**: revisitando o conceito de socialização. *PERSPECTIVA*, Florianópolis, v. 25, n. 1, p. 57-82, Jan./Jun. 2007.
- DAYRELL, Juarez. A escola faz as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. *Educação e Sociedade*, Campinas, v. 28, n. 100, p. 1105-1128, 2007.

GOLDENBERG, Mirian. **A arte de pesquisar**: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 12ª Edição. Rio de Janeiro: Record, 2011.

MALINOWSKI, Bronislaw. Tema, método e objetivo desta pesquisa. In: **Argonautas do Pacífico Ocidental**. São Paulo: Abril, 1978. (Coleção Os Pensadores).

MIRA, Maria Celeste. A escola na era do lazer. In: BERNARDO, Teresinha; TÓTORA, Silvana (Orgs.).

Ciências Sociais na Atualidade: resistência e invenção. São Paulo: Paulus, 2004. P.251-270.

NONATO, Symaira Poliana; DAYRELL, Juarez Tarcísio. **Por uma pedagogia das juventudes**: educação e a pesquisa como princípio educativo. Ebook. Belo Horizonte: Fino Traço, 2021. Disponível em:
[Por-uma-Pedagogia-das-Juventudes-educacao-e-a-pesquisa-como-principio-educativo-1.pdf \(ufmg.br\)](https://ufmg.br/Por-uma-Pedagogia-das-Juventudes-educacao-e-a-pesquisa-como-principio-educativo-1.pdf). Acesso em 06 Jul 2023.

PACHECO, F. do A.; NONENMACHER, S. E. B.; CAMBRAIA, A. C. Adoecimento Mental na Educação Profissional e Tecnológica: o que pensam os estudantes concluintes de cursos técnicos integrados. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 1, n. 18, p. e9173, 2020.

RAMOS, Marise. Ensino Médio Integrado: da conceituação à operacionalização. **Caderno de Pesquisa em Educação-PPGE/UFES**, Vitória/ES, a.11, v.19, n.39, p. 15-29, 2014.

SETTON, Maria da Graça Jacintho. **A particularidade do processo de socialização contemporâneo**. TEMPO SOCIAL, Revista de Sociologia da USP, São Paulo, vol. 17, n. 2, Novembro 2005.

SILVA, M. F. da; DIAS, V. E. M. Educação integrada e adoecimento estudantil na Educação Profissional e Tecnológica. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 2, n. 22, p. e11670, 2022.